

ARQUITECTURA MODERNA EN PUNTA ARENAS (CHILE)
Indagación para una historia (1900-1950)

MAX AGUIRRE GONZALEZ
DOCTOR ARQUITECTO

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
DEPARTAMENTO DE HISTORIA Y TEORIA

Y

UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA DE ARQUITECTURA

CASILLA 186 TALAGANTE CHILE
(56-2) (09- 278 17 48)
maxaguirre@uchile.cl

RESUMEN

ARQUITECTURA MODERNA EN PUNTA ARENAS (CHILE) Indagación para una historia (1900-1950)

La historia de la arquitectura moderna en Chile es aún una tarea inconclusa. Los trabajos existentes, principalmente el de Eliash y Moreno, junto a otros de carácter monográfico publicados en su mayoría con posterioridad; más la reciente tesis doctoral inédita de Pablo Fuentes H., y los estudios regionales de Gonzalo Cerda en el sur y de Claudio Galeno en el norte, no han terminado de examinar las expresiones que el fenómeno moderno tuvo en la arquitectura de todo el país. En ese sentido, hacer una indagación exploratoria de la arquitectura moderna en Punta Arenas (1900-1950), la ciudad más austral ubicada en la Patagonia, que amplíe y profundice el pionero trabajo preliminar de Dante Baeriswyl R. sobre la materia, que contribuya a poner a esta arquitectura en el plano de interés patrimonial que ya tienen otras manifestaciones arquitectónicas de la región, constituye una iniciativa que, además de necesaria, podría ofrecer un resultado historiográfico inesperado dadas las condiciones geo-culturales y la distancia de la ciudad, respecto del centro metropolitano del país. Una de las preocupaciones que el trabajo de Eliash y Moreno (1989) señaló, se refiere a las vías de penetración de la arquitectura moderna en el país. La explicación dada por los autores, cuya validez histórica todavía se mantiene, dice que habrían sido: los viajes de arquitectos locales al exterior, las visitas de arquitectos extranjeros y las publicaciones.

En este caso, interesa verificar si se ha seguido el mismo patrón de transferencia conocido para el resto del país, así como reconocer periodos de inserción, evolución y autores de esa arquitectura, al tiempo que caracterizar la morfología dominante en ese desarrollo.

PALABRAS CLAVE

Transferencia, Morfología, Australidad

ARQUITECTURA MODERNA EN PUNTA ARENAS (CHILE)

Indagación para una historia (1900-1950)

PARA UNA HISTORIOGRAFÍA DE LA ARQUITECTURA MODERNA

La modernidad arquitectónica provocó el cambio más radical conocido hasta ahora en el pensamiento arquitectónico, los sistemas de proyectación y la definición de la forma¹. Esta última permanece como pregunta abierta, que desde entonces se presenta al imaginario del proyectista como desafío que cada obra intenta resolver en su fundamento y en sus operaciones proyectuales. Esta circunstancia hace que el concepto de arquitectura moderna sea equívoco, situación que impone a la tarea del historiador la necesidad de explicitar sobre cuál concepto de arquitectura moderna se escribe. En ese sentido la categoría *arquitectura moderna* corresponde a un momento histórico que tuvo diversas manifestaciones culturales y a una comprensión teórica entre varias que pudieron darse en un mismo contexto cultural. La modernidad arquitectónica no ha sido un fenómeno histórico lineal que tuvo un comienzo en Europa y que luego el resto de los países fueron asimilando en un orden de precedencia o en una relación de causa y efecto. Tampoco es posible afirmar, con rigor intelectual, que tal o cual obra arquitectónica constituye esa modernidad. Al contrario, la historia actual nos hace comprender que allí mismo donde hasta hace poco nos enseñaron que había surgido esta nueva arquitectura, se vivieron distintos tiempos culturales en los que en un tránsito, una veces rápido y otras lento, la arquitectura se ejecutó simultáneamente en claves tradicional y moderna, hasta establecerse generalizadamente la *nova* arquitectura; y que, además, en ese mismo trance mucha obra siendo ya moderna, daba cuenta de los diversos modos de serlo.

INICIOS DE LA ARQUITECTURA MODERNA EN PUNTA ARENAS

La modernidad arquitectónica surgida en Punta Arenas, es un caso ejemplar donde verificar la hipótesis anterior². Establecida como asentamiento urbano al promediar el

¹ Reconociendo tres acepciones del término *forma*: la forma como apariencia, la forma como totalidad de la obra realizada y la forma como esencia; aquí nos referimos al concepto en su segunda acepción.

² Martinic, 2002, p.37: Magallanes, en un rol equivalente al que cumplió el Norte Grande con el salitre, con la creciente producción lanera, se insertó plenamente como "región periférica productora de materias primas en el gran contexto de la división internacional de la economía durante la época culminante de la Era Industrial, monopolizada virtualmente por el Imperio Británico".

siglo XIX³, creció durante décadas con serias dificultades de comunicación con los centros urbanos de mayor desarrollo en el país, acentuándose el aislamiento que la distancia de la capital le impuso desde su formación. La dura geografía de la zona de Magallanes y el clima extremo de la región, no hicieron más que fortalecer la idea que vivir allí era una decisión pionera de quienes decidían enfrentar esas condiciones de vida con la convicción de estar abriendo nuevos territorios. Después, transformarse en el puerto clave del cruce interoceánico por algo menos que un siglo, terminó por marcar la formación del carácter y la composición de su población⁴ que fue dejando su huella en la producción económica y la arquitectura de la ciudad, entre otros aspectos⁵. La arquitectura moderna aparece en la ciudad –en su primera fase- en el primer tercio del siglo XX, principalmente, en su forma industrial (frigoríficos y producción lanar)⁶ y residencial (viviendas aisladas de clase media emergente); según los antecedentes hasta aquí reunidos, sin la presencia de arquitectos formados en universidades, por lo menos en las del país⁷, como una clara influencia del contacto con profesionales y técnicos extranjeros, inmigrantes europeos en su mayoría (alemanes, croatas, ingleses, franceses y otros), que arribando por vía marítima se avecindaron en la ciudad para siempre⁸.

³ Martinic, 2002, p.28: "Recién a contar de 1868 y gracias a la feliz concurrencia de medidas administrativas y legales realizadas durante el gobierno del Presidente José Joaquín Pérez (facilidades para la inmigración de colonos, libertad aduanera y designación de un gobernador visionario como fuera Oscar Viel), el postrado establecimiento penal-militar –que otra cosa no era- devino en una colonia en forma."

Zamora, 1975, p.62: La ciudad de Punta Arenas nació a fines del año 1848, como parte del desarrollo de la ocupación de la zona a partir de una fortificación, que luego pueblo, hasta convertirse éste en la ciudad.

⁴ Op cit, p.28: Entre 1895 y 1907, ambos años de Censos Nacionales, la población del territorio creció desde 5170 hasta 17330 habitantes, vale decir aumentó en un 235,2 %. Porcentaje que debe ser atribuido, según Martinic, mayoritariamente a la inmigración, principalmente de origen europeo; p.29: Siguiendo esa misma tendencia, entre 1895 y 1920 la población creció algo más del 500%, donde la inmigración europea había casi duplicado el aporte por crecimiento vegetativo. Corriente migratoria que declina hasta su término, alrededor de 1939. Esta visión se complementa con la constante del poblamiento magallánico del siglo XX, caracterizado por el alto porcentaje de la población urbana, respecto de la rural. Por ejemplo, en 1907 la relación fue de 73/27.

⁵ Op cit, p.28: "La afluencia de inmigrantes nacionales (principalmente desde Chiloé) y europeos, y las consecuencias de las primeras actividades económicas por ellos desarrolladas, el creciente tráfico mercante de ultramar por la vía del estrecho de Magallanes, con recalada en Punta Arenas, y la acertada introducción de la crianza ovina extensiva, entre otros, habían conformado los elementos o factores generatrices de un desenvolvimiento acelerado y vigoroso a partir de 1880."

⁶ Op cit, p.38: "... se incorporó a contar de 1905 la industrialización (frigorización) de la carne ovina y derivados, que vino a sumarse a la faena preexistente de las graserías. (...) lanas y carnes frigorizadas, conformaron el grueso (...) de la producción económica agraria con destino exclusivo al mercado europeo (...) la ganadería ovina devino la producción matriz que vertebró la economía magallánica de manera virtualmente monopólica durante la primera mitad del siglo XX. (...) puede estimarse que en promedio la ganadería lanar y sus actividades secundarias (industriales) y terciarias (servicios varios derivados), debió representar a lo menos entre el 66% y el 75% del producto interno bruto". Otra actividad importante, como la navegación, tuvo significación hasta los años treinta. La primera postguerra mundial y la gran depresión de 1929-1932 tuvo grandes efectos negativos para la actividad ganadera ovina, de las que su recuperación fue lenta y dificultosa. Y, posteriormente, con el término de la segunda guerra mundial, tanto la navegación como la ganadería ovina declinaron definitivamente.

⁷ Colegio de Arquitectos, Boletín Regional N°, 1983, s/p: La Dirección de Arquitectura de la región, comenzó sus actividades en 1947, al nombrarse Arquitecto Provincial al arquitecto Carlos Decourvieres Gómez

⁸ Martinic, 2002, p.30: Aspecto relevante si se tiene en cuenta que hasta aproximadamente 1960, sólo hubo tres centros poblados en la región: Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, de los que el primero concentró el 68,2%, en promedio, de la población regional. Entre 1901 y 1950 predominó el componente europeo. Se estima que en la década de 1920, la mitad de la población, a lo menos, era directamente o por primera descendencia de origen europeo (primando los croatas,

Muchos trajeron consigo el conocimiento práctico de la modernidad conocida en sus países de origen. El abundante tráfico marítimo proveyó de la circulación regular de publicaciones extranjeras, en una ciudad que el dominio de dos o más idiomas fue una práctica normal, y donde en el puerto no era extraño que hubiese no menos de cien barcos recalados. Punta Arenas no fue fundada por la conquista española ni estuvo expuesta a su dominio, su desarrollo está marcado por la decisión de una república independiente por fortalecer la soberanía en sus territorios extremos y, decisivamente, por el rol que asumirá el puerto en la conexión interoceánica, circunstancia que favorecerá la inmigración que le otorgará un valioso sentido de autonomía y cosmopolitismo a sus habitantes⁹. En este contexto, resulta difícil atribuir la aparición de la arquitectura moderna en Punta Arenas a una de las tres modalidades con que, en la generalidad del país, se ha aceptado su introducción en la historiografía local. Aún considerando que en Punta Arenas hubo publicaciones extranjeras que trataban el tema de la arquitectura como materia de especialistas, éstas no formaron parte de los circuitos de distribución que rigieron la introducción de la modernidad arquitectónica en las principales ciudades del país. En cambio, estamos en presencia de unos clientes que tienen como parte de su cultura los hechos modernos acaecidos en Europa por más de un siglo, que poseen una visión y comprensión de la realidad más abierta que la experimentada por los nacionales; unos profesionales y técnicos formados en el exterior con el conocimiento de los nuevos materiales y las últimas técnicas de construcción; y la oportunidad que ofrece una ciudad en crecimiento para aplicar la influencia de esas condiciones en la arquitectura que se empieza a levantar. Estos hechos hacen de la introducción de la arquitectura moderna en Punta Arenas un fenómeno peculiar, cuyo estudio podría aportar antecedentes para ampliar la perspectiva con que hasta ahora se conoce la historia de este cambio de la arquitectura en Chile.

SIGNOS DE MODERNIDAD EN LA MORFOLOGIA RESIDENCIAL

La arquitectura moderna a la que se refiere este artículo se realiza en Punta Arenas, principalmente, durante la primera mitad del siglo XX, en viviendas privadas de sectores

españoles, británicos, alemanes, italianos y franceses). Esa variedad originaria que compuso la inmigración europea "contribuyó de manera determinante a plasmar y caracterizar a la sociedad magallánica en gestación y desarrollo, en particular durante el primer tercio del siglo".

⁹ Martinic, 2002, p.28-37: La inmigración europea, la lejanía del centro administrativo y cultural del país, la alta alfabetización traída por los europeos (superaba el 97% entre alemanes y británicos en 1906; p33), la temprana urbanización (alto porcentaje de población urbana en 1907; p29) de la región, el gran flujo de transporte marítimo mundial por Punta Arenas, crearon condiciones favorables para constituir en la ciudad una particular identidad marcada por cierto cosmopolitismo, notoria apertura cultural, autonomía y emprendimiento pionero que ha trascendido, con variaciones, al período culminante alcanzado al promediar el siglo XX.

medios emergentes¹⁰. La presencia de esta arquitectura es notoria en la ciudad por el significativo número de ejemplares, la importante cantidad de casas que se hallan en buen estado, la ubicación en sitios de calles centrales de la trama urbana y una morfología que la caracteriza y la distingue de la apariencia de la arquitectura de otras viviendas que siguieron otros principios formales en su concepción, independientemente del periodo en que se hayan edificado. La investigación en marcha se inició haciendo un reconocimiento formal de esta arquitectura, dejándose guiar por signos arquitectónicos modernos hallados en su aspecto externo. El procedimiento visual del registro supone la aplicación implícita de una comprensión –todavía parcial- de la categoría *arquitectura moderna* presente en el fenómeno histórico. De tal modo, la sistematización de esos rasgos formales constituye una hipótesis preliminar sobre lo que es la arquitectura moderna residencial de Punta Arenas en el periodo en estudio, como primer paso hacia su teorización e historiografía. En este caso, haciendo explícita esa comprensión, la *arquitectura moderna* es aquella que abandonó la composición en base a los estilos tradicionales. La identidad morfológica de los ejemplares seleccionados radica en la abstracción formal de la apariencia de las casas. Este rasgo consiste en la ausencia de estilos y ornamentos históricos presentándose los volúmenes en su geometría pura, principalmente en una combinación de paralelepípedos y cilindros que se superponen, se penetran unos a otros o se disponen como sucesión de cuerpos que se retranquean en hilera hacia el fondo del sitio (Fig.1). Los planos de fachada se componen

Fig.1 Colón 602

¹⁰ Op cit, p.33: Servicios esenciales, tales como el de agua potable, de alcantarillado, de luz eléctrica, de pavimentación, iniciaron su disponibilidad en Punta Arenas al comenzar el siglo XX. Respecto de la vivienda, se dieron dos situaciones durante el siglo XX: "En la primera mitad, los habitantes debieron satisfacer por sí mismos tal necesidad existencial. Ello se logró con la entrega gratuita de solares urbanos que favoreció especialmente a los contingentes de inmigrantes, y con el esfuerzo de autoconstrucción realizado por los habitantes o con su capacidad de ahorro, de conformidad con sus hábitos culturales. Ello satisfizo las necesidades habitacionales por las primeras cuatro décadas del siglo. Sólo las demandas registradas a partir de los años 30 en adelante (como en otras partes de Chile) condujeron al desarrollo de una política pública de edificación de viviendas, en las que intervinieron inicialmente como agentes las entidades previsionales (Seguro Obrero, Cajas de Previsión de Empleados Particulares, de Empleados Públicos, Caja de Habitación Popular, etc.)".

con elementos horizontales o verticales –cornisas, aristas de cuerpos salientes, soportes de asta o simples líneas o franjas sobre o bajo relieve en los estucos de revestimiento- que no siempre cumplen un rol justificado técnicamente, pero en cambio, asumen un valor plástico en la composición de la fachada (Fig.2).

Fig. 2 Ignacio Carrera Pinto 51

Puertas, portales, ventanas, terrazas y balcones son motivo para enfatizar los juegos de la composición de las fachadas. Por ejemplo, el uso de ventanas esquinas que restan peso a la percepción del volumen y destacan la presencia de nuevas reglas estructurales, lo mismo que la conocida ventana corrida; la ventana ojo de buey; los cuerpos salientes para destacar los portales de entrada; el empleo de volúmenes curvos en los espacios de estar y los de dormitorios principal (Fig. 3).

Fig. 3 Jorge Montt 853

Lo moderno, en este caso, se manifiesta en un orden plástico cuyas reglas proceden de un nuevo sentido del arte impactado por el saber científico que ofrece nuevas bases de comprensión de la realidad. La misma racionalidad que alimenta a la ciencia abre un horizonte de búsqueda para la organización de la forma, que halla su cauce en la abstracción de la geometría: punto, línea, plano y volumen, junto con el color y la textura de los materiales, son la materia prima de composiciones cuya ley es la técnica, la percepción, la psiquis y el órgano de la visión (Fig.4).

Fig.4 Coronel Martínez 2541

El objetivo no es la belleza de la tradición clásica, sino cumplir propósitos fundados en razones científicas, técnicas, perceptuales; nada que no pueda ser explicado conforme a una racionalidad vinculante, al modo de la ley científica. La apariencia formal es resultante de criterios conformados de acuerdo a estos principios sin enmascarar. Habrá una organización de recintos que siguiendo el mismo fundamento adopta distribuciones del espacio en base a relaciones de eficiencia operacional entre las actividades, dando origen a los vanos de puertas y ventanas; se aplicarán, también, nuevas técnicas de construcción asociadas al uso de albañilerías reforzadas y hormigón armado. El cambio en esta arquitectura se halla principalmente en el cuerpo formal, pocas son las incursiones en la transformación con el espacio moderno que romperá con el recinto, pero los cambios en la composición del volumen comprometieron la organización de recintos y por esa vía hubo creación de espacios nuevos. La estructura incorporó el uso de la albañilería reforzada y el hormigón armado, pero en esta primera fase no hará grandes alardes de sus posibilidades transformadoras del espacio y la forma.

MODERNIDAD ARQUITECTONICA AUSTRAL

La arquitectura moderna residencial de Punta Arenas, en el primer tercio del siglo XX, sería resultado de las peculiares características con que se conformó la ciudad en este periodo. La predominante composición étnica europea aportó tanto un cliente como un técnico con una experiencia cultural moderna, que encontraron en el periodo de formación de esta ciudad la oportunidad para practicar el cambio de la arquitectura, en forma independiente del desarrollo que esta arquitectura presentó en el resto del país. Este hecho enriquece el modo en que se constituye la arquitectura moderna en Chile, y reconoce otra forma con que esta arquitectura se establece en el continente.

BIBLIOGRAFIA

Baeriswyl Rada, Dante, *Arquitectura en Punta Arenas en el inicio del modernismo: huella urbana patrimonial, década del 30 y del 40*, Prensa Austral, Punta Arenas, 1999, 72p.

Colegio de Arquitectos de Chile A.G, "Boletín Regional", N°4, Delegación Magallanes y Antártica chilena, octubre, noviembre, diciembre, 1983 (¿?).

Eliash D., Humberto y Manuel Moreno G., *Arquitectura y Modernidad en Chile/ 1925-1965: una realidad múltiple*, Universidad Católica de Chile, Santiago (Chile), 1989.

Martinic B., Mateo; *Magallanes, siglo XX*; Apartado de Anales del Instituto de la Patagonia, Serie Ciencias Humanas, Volumen 30, 2002, Universidad de Magallanes, Punta Arenas, Chile, pp 27-43.

Moreno Guerrero, Manuel y Carolina Del Campo Ruíz-Clavijo; *Patrimonio Moderno en Chile 1925/1975*; Aula de Titulación, Escuela de Arquitectura PUC 2000-2001, pp 42-43.

Zamora M., Enrique, *La evolución urbana de la ciudad de Punta Arenas. Crecimiento entre 1848 y 1975*, Anales del Instituto de la Patagonia, Punta Arenas (Chile), Vol. VI, N°1-2, 1975.